

ONA TILI DARSLARIDA LEKSIKOLOGIYA BO‘LIMINI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNING KOMUNIKATIV KOMPITENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA QO‘LLANILADIGAN AYRIM DIDAKTIK O‘YIN TEXNOLOGIYALARI

Xo‘jiazova Manzura

Nukus davlat pedagogika instituti magistratura bo‘limi

2 – bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda bugungi umumta’lim maktablariga qo‘yilgan talab va ehtiyojdan kelib chiqqan holda o‘quvchilarni kommunikativ muloqot jarayonini yanada rivojlantirish uchun “o‘quvchi – o‘quvchi, o‘quvchi-ustoz” munosabatini tashkil qilishda foydalanish uchun ayrim interaktiv o‘yin texnologiyalari qo‘llash usul va metodlari va erishilgan natijalar tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: Kommunikativ muloqot, ta’lim dasturi, o‘yin texnologiyalari, “Xato qo‘llanilgan so‘zni top” usuli, “adolatli baholash” tizimi, “Izoh ber” o‘yini, “Davom ettir” o‘yini, “Jumlani to‘g‘ri tuz” texnologiyasi, “Ma’nodoshini top” o‘yini, “So‘zga so‘z” o‘yini.

Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo‘yiladigan talablardan biri qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Bunda nazariy bilimlarni o‘quvchilarga yetkazib berish asosida ma’lum ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, o‘quvchilar tomonidan egallangan bilimlar darajasini baholash o‘qituvchidan ta’lim jarayoniga yangicha yondashishni talab etadi. Bugungi kunda ta’lim – tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish bilan birgalikda ularni turli xil o‘yin texnologiyalari asosida o‘qitish bugungi “Kompyuter asri bolalari”ni qiziqтира olish, darslarga o‘zlari xohlagan holda jalb qilish bugungi ta’lim tizimi oldidagi dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.

Shularni inobatga olgan holda ushbu maqolamizda bugungi “ta’lim dasturi”, darsliklar va eng asosiysi ehtiyojlardan kelib chiqib quyidagi didaktik o‘yin texnologiyalarini tavsiya qilamiz:

“Xato qo‘llanilgan so‘zni top” usuli. Bunda o‘quvchilar guruh bo‘lib ishlasa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Har bir guruhga xato yozilgan matnga yaqin bo‘lgan paronimlardan foydalaniladi. Matn tanlashda o‘tilgan mavzuni inobatga olish kerak. Masalan: “Uyushiq bo‘laklari”, “Undalmalar” yoki “Unli tovushlar” mavzulari asosida matnlar tayyorlash mumkin. Guruhlar yozilgan paronim so‘zlarni yoki tinish belgilarini aniqlaydilar. Belgilangan vaqtdan so‘ng so‘zlar o‘zaro almashinib, guruhlar o‘zaro xatolarini ko‘rib chiqadilar.

Qaysi guruh qanday natijaga erishganini ekranda berilgan to‘g‘ri matn orqali bilib oladilar. Bu usul o‘quvchilarning so‘z qo‘llash savodxonligini oshirishda yordam beradi, shu bilan birga o‘quvchilarni “adolatli baholash” ko‘nikmasi shakillanishiga katta yordam beradi. Bunday guruh bilan ishlash usullari o‘quvchilarni kommunikativ rivojlantiradi. Darslarni musobaqa tarzida tashkil etilganda bundanda yuqori natijalarga erishish mumkin.

“Izoh ber” o‘yini. Bu o‘yinda “Dam olish daqiqasi” da foydalanish mumkin. Oq qog‘ozda boshqa tillardan o‘zlashtirilgan yoki ma‘nosi qiyin so‘zlar, ko‘p ma‘noli so‘zlar yozib qo‘yilib, sinf taxtasiga ilinadi. O‘quvchilar navbat bilan chiqib, so‘zlarning izohini yozadilar. Masalan:

Sarbon – karavonboshi

Chilvir – ingichka arqon

Ranj – ozor, alam

Kamarbasta – xizmatga tayyor.

Bunda iboralardan foydalanish ham mumkin:

Yog‘ tushsa yalagudek – toz

Kapalagi uchib ketdi – qo‘rqmoq

O‘yin davomida o‘quvchilarning yozma nutqda so‘zlardan va iboradan unumli foydalanish malakasi oshadi.

“Davom ettir” o‘yini. O‘yin davomida o‘qituvchi o‘quvchilarning o‘z tasavvurlar–ini yozma bayon qilishga o‘rgatadi. Bu kichik hikoya, ertak yoki bog‘lanishli matn bo‘lishi mumkin.

O‘qituvchi mavzu yozilgan qog‘ozni tarqatadi. O‘quvchilar partalarda o‘tirgan holda oldindan orqaga qarata mavzu asosida bittadan gap yozib, qog‘ozni uzatadi. O‘quvchilar o‘zlaridan oldin yozilgan fikrlarni to‘ldirib, mavzuga mos gaplarni yozadilar. Masalan:

O‘zbekiston – Vatanim manim.

O‘zbekiston men tug‘ilib, o‘sgan diyori.

Men o‘z Vatanimni sevaman.

O‘zbekiston serquyosh, go‘zal diyori.

Vatanim gullab– yashnamoqda.

O‘zbekiston jahonga yuz tutmoqda.

Men o‘z Vatanimdan faxrlanaman.

Bu usul o‘quvchilarni hamjihatlikka o‘rgatadi, tarbiyalaydi. Bog‘lanishli matn yaratish malakasini rivojlantiradi, fikrlash doirasini kengaytiradi. Darsning aralash turlarida, takrorlash darslarida bu ta‘limiy o‘yindan unumli foydalanish mumkin. Musobaqa usulda tashkil qilish yaxshi samara beradi.

“Jumlani to‘g‘ri tuz” texnologiyasi. Bu o‘yinni tashkil etishdan maqsad o‘quvchilarni uslubiy xatolarga yo‘l qo‘ymaslikka o‘rgatish hamda yozma va og‘zaki

nutqni ravon va chiroyli bo‘lishiga erishish asosiy omil hisoblanadi. O‘qituvchi jumlar chalkash bo‘lgan gaplarni proyektor orqali ekranda namoyish qiladi va o‘quvchilar jumalarni to‘g‘irlab yozadilar. Masalan:

Mashina chang ko‘tarildi yurib ketgach, orqasidan.

Mashina yurib ketgach, orqasidan chang ko‘tarildi.

Ba‘zi she‘rlardagi jumalarda ro‘y bergan o‘zgarishlar she‘riy qofiya yoki ohangdorlik talabi ekanligi ham inobatga olinib, o‘quvchilarga tushuntiriladi.

“Ma‘nodoshini top” o‘yini. Bunda oq qog‘oz va markerdan foydalanib o‘yin tashkil qilinadi. O‘quvchilar sinf taxtasida navbat bilan oq qog‘ozdan berilgan so‘zning ma‘nodoshini topadi. Masalan:

Yozuvchi – adib, muallif, avtor.

Qadimiy – ko‘hna, osori– atiq, eski, azaliy.

Bajarmoq – ijro qilmoq, amalga oshirmoq, ishlab chiqmoq.

Yuz – aft, bashara, chehra, oraz.

Bunda o‘quvchining so‘z boyligi oshadi. Yozma nutqda takroriy g‘alizliklarga yo‘l qo‘ymaslikka o‘rgatiladi. Nutqning go‘zal bo‘lishiga e‘tibor qaratiladi. So‘zni to‘g‘ri qo‘llash malakasi oshadi.

“So‘zga so‘z” o‘yini. Bu usulda qarama – qarshi so‘zlarni o‘zaro keltirish bilan yoki so‘zning oxirgi harfiga so‘z topish kabi yo‘l bilan tashkil qilinadi. Bu jarayonda koptokdan foydalanilsa, o‘quvchilarda kayfiyat ko‘tariladi, jismoniy harakat orqali dam olish daqiqasi tashkil qilish mumkin. Masalan: 1 – o‘quvchi: “Oq” deb koptokni ikkinchi o‘quvchiga otadi, ikkinchi o‘quvchi “Qora” deb koptokni oshiradi. Keying o‘quvchi oxirgi harf “a” ga “Achchiq” deb boshlasa, keying o‘quvchi “Shirin” deb javob beradi. Navbatdagi o‘quvchi “Nafis” deb koptokni oshirsa, keying o‘quvchi “Dag‘al” deb davom ettiradi.

Bu metodlar o‘z mohiyatiga ko‘ra ta‘lim oluvchilarda o‘quv – bilish faolligini oshirish, ularni kichik guruh va jamoada ishlash, o‘rganilayotgan mavzu, muammolar bo‘yicha shaxsiy qarashlarini dadil, erkin ifodalash, o‘z fikrlarini himoya qilish, dalillar bilan asoslash, tengdoshlarini tinglay olish, g‘oyalarni yanada boyitish, bildirilgan mavjud mulohazalar orasidan eng maqbul yechimni tanlab olishga rag‘batlantirish imkoniyatiga egaligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak yuqorida sanab o‘tilgan metod va usullar dars samaradorligini oshirish bilan birga zamonaviy ta‘lim texnologiyalari va zamonaviy yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Ulardan samarali foydalanish nafaqat darsni qiziqarli, balki vaqtni tejash, darsga berilgan vaqtdan unumli foydalanib aniq bir snatijaga erishishga yordamchi vositalar vazifasini ham bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. Qosimova, S. Matchanov, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘ldosheva, Sh. Sariyev. “Ona tili o‘qitish metodikasi” ; Toshkent, “Nosir” nashriyoti”. 2009.
2. N. Mahmudov, A. Nurmonova, A. Sobirov, D.Nabiyeva. 6–sinf uchun darslik “Tasvir” Toshkent 2017
3. Baykabilov, U. A. (2020). Ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bosqichlari. Science and Education, 1(Special Issue 2).
4. Jumaniyozov, S. A. (2020). Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ona tili fanini o‘qitishda ona tilidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. Science and Education, 1(Special Issue 2).

